

Necesidades sociales que atiende el profesional de la contaduría
Necesidades sociales que atiende el profesional de la contaduría

Necesidades sociales que atiende el profesional de la contaduría en el contexto internacional, nacional y regional

Consuelo Reyes Domínguez

Resumen

La educación contable debe generar un equilibrio entre los saberes teórico-prácticos y los lineamientos básicos de la contaduría, así como, la normatividad que la rige; todo esto con la finalidad de preparar al profesional capaz de atender a las empresas que, siendo nacionales, están vinculadas de manera internacional, en sus actividades comerciales. También, en su actuación como consejero para la optimización de recursos escasos; en la consultoría fiscal, para apoyar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones; y por supuesto, elaborando los documentos necesarios para presentar la información financiera requerida para la toma de decisiones de los distintos usuarios. Estas problemáticas sociales se deben resolver en un contexto internacional, nacional y regional, por el profesional de la contaduría y en este artículo se abordan esas temáticas, considerando fundamentos teóricos y concluyendo que el profesional de la contaduría dejó de ser desde hace mucho tiempo un tenedor de libros, para pasar a ser un verdadero asesor de empresas.

Palabras Clave: **Necesidades sociales, Profesional de la Contaduría.**

Abstract

The accounting educative standards should be based on the equilibrium of balancing the theoretical and practical knowledge, as well as the foundations of the basic features of accounting and valid regulations. All of them, for the purpose of coaching professionals who are capable of comprehend the national enterprise bonded internationally in their own commercial activities. Also, in the performance as consultant for the optimization of scarce resources, in fiscal management, for supporting the taxpayer in their obligation accomplishments, and in any case, elaborating the necessary documentation for reporting the financial information required among the different users. These international problems should be resolved within an international context, national and regional for the accounting professional. In this journal article these topics are tackled, considering the foundations of the theoretic view and concluding with the professional of accounting that stopped to be a long time ago a book keeper in order to become a true enterprise consultant. Introducción

El profesional de la contaduría comúnmente llamado Contador Público es aquel en quien las instituciones privadas, públicas, pequeñas, grandes, nacionales, internacionales, entre otras, depositan toda su con-

fianza para que funja como la cabeza financiera de ellas, En este documento se hablará sobre las necesidades sociales que este profesional atiende en los contextos internacional, nacional y regional, considerando estos tres ámbitos dado que el crecimiento económico mundial ha llevado a las empresas a buscar nuevas estrategias de mercado que les permitan permanecer en él y que como consecuencia les permitan crecer.

Se abordará en primer término el desarrollo de las empresas en donde se considerará el papel que desempeña el profesional de la contaduría en todas aquellas empresas que luchan constantemente por permanecer en el mercado; enseguida se comentará sobre la optimización de los recursos escasos, considerando que el contador debe fungir como un asesor de las empresas en cuanto a las fuentes de financiamiento que puede obtener y las posibles opciones de inversión que le van a permitir expandirse; se continuará con otra necesidad social que atiende el contador y es la justicia fiscal a través de la adecuada relación tributaria fisco- contribuyente. El profesional de la contaduría debe atender el aspecto fiscal de las empresas a las cuales asesora, debe ir más allá del simple cálculo de impuestos. Por último se toca lo correspondiente a la necesidad de información para la toma de decisiones. Definitivamente la toma de decisiones es la parte medular de cualquier empresa y para ello requiere forzosamente de información que le sirva de base para generar áreas de oportunidad. Cada problemática será considerada desde los ámbitos internacional, nacional y regional, todo esto porque la globalización, la inflación, la economía, entre otros factores, han originado una evolución en las transacciones comerciales de México.

Por último se presentan las conclusiones que van en función del papel que el profesional de la contaduría debe desempeñar actualmente.

Cambios globales y educación contable

León Opalín (1998) comenta en su obra Globalización y Cambio Estructural que en las últimas cuatro décadas México ha tenido que reflejar importantes cambios en la estructura de sus transacciones tanto en su composición como en la dirección de los flujos, derivados de la implantación de diversas políticas industriales y comerciales internas y en las condiciones prevalecientes en los mercados mundiales en diferentes periodos; todo esto se ha debido al intercambio de mercancías que ha tenido con el exterior; estas transacciones agrega,

Lo anterior ha originado que la sociedad viva en

Maestra en Auditoría Financiera, Jefa del Área Económico Administrativa de la Universidad de Xalapa y Asesora independiente de empresas.

constante crisis, llena de luchas, injusticias e inseguridades, resultado de intereses de unos pocos, requiere buscar estrategias que posibiliten remediar la problemática social arraigada, lo cual implica generar un cambio especialmente en la educación que contribuya a transformar el esquema mental introducido por los grupos económicos dominantes, fundamentados principalmente en la ideología capitalista, que sin ser motivo de escarnio, sí debe ser repensada en función, no de unos cuantos sino de la sociedad entera.

En esta coyuntura, la educación contable debe generar a través de los planes de estudio, un equilibrio entre los conocimientos teórico-prácticos necesarios para cumplir con las urgentes demandas del mercado, y los lineamientos básicos para formar profesionales de la contaduría, como una manera de contribuir a la construcción de una profesión más consciente del papel estratégico que debe desempeñar la contabilidad para apoyar en la solución de las necesidades sociales.

La pertinencia de la educación superior, en general, reside en solucionar los problemas de la demanda de la sociedad y en la búsqueda de soluciones acordes, tratando de modificar los escenarios del futuro, con el fin de menguar las posibilidades de próximas problemáticas.

Ante ese escenario, la educación superior enfocada al profesional de la contaduría, deberá dar respuesta a problemáticas sociales como:

- a) El desarrollo de las empresas
- b) Optimización de los recursos escasos
- c) Justicia fiscal a través de la adecuada relación tributaria fisco- contribuyente
- d) Necesidad de información para la toma de decisiones

- a) El desarrollo de las empresas

La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE 2010) señala a la globalización como un "sistema de producción en el que una fracción cada vez mayor del valor y la riqueza es generada y distribuida mundialmente por un conjunto de redes privadas relacionadas entre sí y manejadas por grandes empresas transnacionales que constituyen estructuras concentradas de oferta, aprovechando plenamente sus ventajas financieras".

Lo anterior ha ocasionado que las empresas se vean en la necesidad de adaptarse al uso de herramientas, tanto para operaciones contables, como administrativas y de comercio electrónico, todo esto con el objeto de ofrecer servicios personalizados a sus clientes, los cuales se encuentran en un contexto nacional o regional, con vinculación internacional.

Este hecho implica que tales empresas corran riesgos, mismos que el profesional de la contaduría atiende aunque ello implique la especialización en áreas como mercadotecnia, auditoría, sistemas de información y comunicación, entre otros, además de tener que conciliar la información financiera de firmas internacionales, emitida bajo normatividades de los países de origen con aquellos con los cuales se busca alguna fuente de financiamiento, algún intercambio comercial o alguna asesoría. Esto definitivamente atañe al profesional de la contaduría debido a que es necesario homogeneizar la información contable, por lo que es indispensable tomar una decisión con respecto a si las Normas Internacionales de Contabilidad deben ser las que regulen el mundo de la información financiera y sirvan de base en el desarrollo de las empresas; de esta manera, las necesidades de la sociedad empresarial regional y nacional, se verán satisfechas, lo que constituye una fortaleza que le permite integrarse a la globalización.

- b) Optimización de los recursos escasos
José Flores y Federico Novelo (1999) comentan que "las crisis financieras en el sistema capitalista son, en los hechos, inevitables. En el curso de la acumulación la expansión del crédito adquiere una dinámica relativamente autónoma que, después de una fuerte expansión, enfrenta cada vez más numerosas y más intensas interrupciones del flujo, que terminan de vez en cuando en bruscas parálisis del crédito, las que a su vez deprimen generalmente la actividad en el resto de la economía".

Cuando se habla de recursos se hace referencia a los elementos necesarios para cubrir una necesidad que puede ser biológica o primaria tratándose del hombre. En el caso de las empresas, esos recursos van desde los financieros, materiales, técnicos, tecnológicos y humanos; para muchas de ellas, hacer un buen uso de esos recursos es una tarea bastante complicada, sobre todo cuando tienen muchos proyectos en mente y desean obtener buenos resultados casi al instante. Para cualquier emprendedor que desea instalar su propio negocio, el concepto de ahorro tampoco le es indiferente, ya que sabe que toda inversión significa riesgo y responsabilidad.

Otra actividad importante para el profesional de la contaduría es apoyar a las empresas para que optimicen sus recursos; es quien controla las finanzas de las mismas de tal forma que éstas puedan allegarse de recursos financieros, tecnología, reducir sus pasivos, aprovechar oportunidades, disminuir riesgos, reforzar fortalezas y en términos generales mejorar la competitividad.

El profesional de la contaduría debe convertirse en la cabeza financiera de una compañía dando un buen manejo de los recursos financieros, humanos

y tecnológicos, además de maximizar el patrimonio de los accionistas y del mercado bursátil pues es éste el que genera rentabilidad en el verdadero valor de las acciones. Debe tener en cuenta los factores de mercado, jurídicos, laborales, estratégicos, ambientales y la situación económica y política de México como del mundo, para tomar la decisión de invertir y conseguir fondos. Es un punto de gran importancia pues la liquidez de una compañía se debe manejar con moderación, ya que de no ser así ésta puede resultar muy costosa.

- c) Justicia fiscal a través de la adecuada relación tributaria fisco- contribuyente

Según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación vigente para 2011 en México los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y es precisamente el profesional de la contaduría quien se encarga de mantenerlos actualizados para los contribuyentes a los que prestan sus servicios.

El índice nacional de precios al consumidor, que en un comunicado de prensa del Banco de México de fecha 9 de marzo de 2011 para el mes de febrero sufrió una variación de .38 por ciento y que ubicó a la inflación general anual en un 3.57 por ciento, la economía, la globalización, entre otros, son algunos elementos que han ocasionado que las leyes fiscales mexicanas sufran modificaciones continuas; esto ha originado que la relación tributaria fisco-contribuyente se vea afectada en el sentido de que en su gran mayoría éstas son confusas debido a que el lenguaje utilizado en las leyes en ocasiones es complejo, lo que implica estudiar a fondo las mismas, además de que en sus procedimientos de cálculo son bastante complicadas, siendo muchas veces el pequeño contribuyente quien termina cumpliendo fielmente sus obligaciones.

El profesional de la contaduría debe ser un verdadero asesor de contribuyentes, de tal forma que éstos puedan aprovechar al máximo los estímulos que en un momento dado las leyes fiscales les otorguen y para conseguirlo debe convertirse en un especialista en impuestos y allegarse de otros profesionales como abogados, administradores y economistas.

ro asesor de contribuyentes, de tal forma que éstos puedan aprovechar al máximo los estímulos que en un momento dado las leyes fiscales les otorguen y para conseguirlo debe convertirse en un especialista en impuestos y allegarse de otros profesionales como abogados, administradores, economistas, que lo apoyen, no solamente en la consultoría fiscal en un contexto regional o nacional, sino en su integración a la globalización que implica la internacionalización.

- d) Necesidad de información para la toma de decisiones

Según la Norma de Información Financiera A-1 emitida por el Consejo de Investigación de las Normas de Información Financiera para 2010 la contabilidad es una "técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera". Ésta información financiera está representada por los estados financieros básicos que son documentos que muestran tanto la situación financiera (Balance General) como la utilidad o pérdida del ejercicio (Estado de Resultados) de cualquier empresa, mismos que son indispensables para tomar decisiones que contribuyan a permanecer en el mercado y deben tomarlas en función de la información financiera que el profesional de la contaduría prepara.

Actualmente el mundo de los negocios avanza a pasos agigantados y este movimiento va de la mano con los cambios que surgen en la tecnología, las demandas de información, los cambios sociales, culturales y económicos, existentes en este nuevo entorno, lo que pone de manifiesto el nuevo horizonte que debe seguir la contabilidad y el profesional de la contaduría, pues la contabilidad es quizás una de las actividades más importantes dentro del campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en ambientes competitivos.

La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que tienen, tanto para la toma de decisiones de los usuarios internos que son los socios, accionistas, propietarios, colaboradores, como para aquellos usuarios externos que van desde instituciones financieras, proveedores, clientes, posibles inversionistas o el gobierno. Las nuevas demandas de información abren el panorama a la introducción de nuevos conceptos que pueden llegar a potencializar la empresa dentro del mercado si se da un adecuado manejo. Uno de estos nuevos conceptos, que surgen como consecuencia del cambio continuo, es el capital intelectual, que cada vez va

cobrando mayor fuerza y confianza en las empresas, puesto que es capaz de elevar el reconocimiento de los demás entes económicos y atraer nuevos inversionistas.

El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado en los últimos años tanto al mundo académico como empresarial para definir el conjunto de aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden como el principal activo de las empresas del tercer milenio (Brooking, 1997). Según este autor el capital intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado presente desde el momento en que el primer vendedor estableció una buena relación con un cliente. Más tarde, se le llamó fondo de comercio. Lo que ha sucedido en el transcurso de las dos últimas décadas es una explosión en determinadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios de comunicación, la tecnología de la información y las comunicaciones, que han proporcionado nuevas herramientas con las que se ha edificado una economía global. Muchas de estas herramientas aportan beneficios inmateriales que ahora se dan por descontado, pero que antes no existían, hasta el punto de que la organización no puede funcionar sin ellas. La propiedad de tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, por consiguiente, constituyen un activo.

El capital intelectual en definitiva puede definirse como el conjunto de activos intangibles de una empresa que, pese a no estar insertos en los estados financieros, actualmente genera valor o tiene potencial de generarlo en un futuro al ser considerado como un concepto de stock, que va a estar relacionado con la medición de dichos activos que generan capacidades distintivas o competencias esenciales a largo plazo.

Por lo anterior, uno de los grandes retos de la contabilidad en la actualidad es aplicar nuevos elementos que le permitan reflejar de una manera integral todo lo que ocurre dentro de una empresa evidenciándolo por supuesto, en la información financiera.

Conclusiones

Una vez desarrollado la temática sobre las necesidades sociales que atiende el profesional de la contaduría en el contexto internacional, nacional y regional, se concluye que éste debe estar preparado como se comentó en un inicio en los aspectos teórico-prácticos, de tal modo que le permitan desarrollarse con eficiencia y eficacia dentro de las empresas.

Cuando se habla del contexto internacional se refiere a que la economía mexicana ya está en sinergia con el comercio exterior y por lo tanto el profesional de la contaduría debe estar inmerso en aspectos como globalización, normas internacionales, consoli-

daciones de información financiera, financiamientos internacionales, entre otros.

El contexto tanto nacional como regional para el contador es bastante amplio, en el sentido de que el contador debe tener todos los conocimientos sobre este aspecto que le permitan fungir como asesor de las grandes empresas y de las pequeñas que pretenden en un momento dado ser reconocidas o ingresar en los mercados extranjeros.

Todo lo anterior resalta el hecho de que el profesional de la contaduría, dejó de ser desde hace mucho tiempo un simple tenedor de libros o aquel que calcula solamente los impuestos. Su papel va más allá de todo esto; el contador es un asesor de empresas con capacidades de planeación, tanto fiscal, presupuestaria como financiera. Ya está inmerso en el ámbito internacional desde el momento en que la normatividad contable tiene que homologarse con la normatividad internacional. Esto lo obliga a mantenerse actualizado de manera que puede atender las necesidades sociales de desarrollo de empresas, optimización de los recursos escasos, justicia fiscal a través de la adecuada relación tributaria fisco-contribuyente y la necesidad de información para la toma de decisiones.

Fuentes de Consulta

Brooking, Annie. (1997). El Capital Intelectual. 1ª. Ed. España. Ediciones Paidós Ibérica.

Consejo de Investigación de las Normas de Información Financiera. 2010. NIF A-1. México

Código Fiscal de la Federación 2011.

Flores, Salgado y Novelo Urblanivia. (1999). Globalización, estado y actores sociales en México. 2ª. Ed. México. Universidad Autónoma Metropolitana.

Guerra, Alfredo. (2002). Globalización e Integración Latinoamericana. 1ª. Ed. México. Siglo XXI Editores, S. A. de C. V.

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. (2010). Normas de Información Financiera. México.

Opalín, Mielniska. (1998). Globalización y Cambio Estructural. 1ª. Ed. México. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

www.banxico.gob.mx (consultado el 28 de marzo de 2011).

www.ocde.org.mx (consultado el 28 de marzo de 2011).

La participación en proyectos integrales como recurso de inducción a la investigación en las carreras de ingeniería

Miguel A. Chipuli Santiago

